

SƏNƏTŞÜNASLIQ

Эртегин Саламзаде

член-корреспондент НАН Азербайджана,
доктор искусствоведения, профессор
Институт архитектуры и искусства НАН
ertegin.salamzade@mail.ru

UOT 73

ТЕМА МУГАМА В СКУЛЬПТУРЕ САЛХАБА МАМЕДОВА

Аннотация. В 2023 году исполняется 80 лет со дня рождения талантливого скульптора, Народного художника Азербайджана Салхаба Мамедова. В молодости он увлекался живописью, и его кисти принадлежат целые серии архитектурных пейзажей, выполненных по результатам творческих командировок в разные страны мира. В пейзажной живописи молодого мастера резца сразу же бросается в глаза хорошее знание архитектуры, особое чувство пластики, специфическое видение изобразительной формы. В своих живописных произведениях он продолжает оставаться скульптором. Эти навыки помогают С.Мамедову уже в зрелые годы обратиться к работам, представляющим собой синтез скульптуры и архитектуры. Тема мугама находит свое концентрированное выражение в творчестве мастера. В 2008 году С.Мамедов создает композиции из латуни на фасаде международного центра мугама, построенного на территории Приморского бульвара в Баку. Здесь скульптор видит поэтику мугама в формах нефигуративного искусства. В статье рассматриваются скульптурные композиции «Шуштер», «Баяты-Шираз», «Хумаюн», «Раст», «Сейгях», «Шур» и «Чахаргях», расположенные на семи колоннах, которыми оформлен вход в здание.

Ключевые слова: Салхаб Мамедов, скульптура, композиция, тема мугама, нефигуративное искусство.

Проблема взаимосвязи музыки и изобразительного искусства давно и прочно утвердила себя в мировом искусствознании. К ней обращались немецкие и австрийские авторы, итальянские исследователи, российские специалисты в области теории искусства и эстетики. Среди них достаточно назвать В.Ванслова, издавшего книгу «Изобразительное искусство и музыка» [5]. В азербайджанской науке эта отрасль исследований также имеет свою традицию. Но всего лишь несколько лет назад в рамках данной отрасли начало складываться новое направление, занимающееся спецификой взаимодействия

изобразительного искусства и мугама. Старт новому направлению, несомненно, был дан с началом проведения в Баку международного симпозиума «Мир мугама» в Баку в 2009 году.

На первом же симпозиуме С.Абдуллаевой был представлен доклад «Мугам и изобразительное искусство», в котором был дан общий обзор темы мугама в произведениях художников Азербайджана. На 5 симпозиуме в 2018 году автор этих строк выступил с одноименным докладом [3], где были рассмотрены композиционные особенности живописных произведений на тему мугама. Наряду с этим надо отметить, что ни разу не была затронута проблема отражения мугамной тематики в скульптуре.

Тема мугама находит свое концентрированное выражение в творчестве талантливого скульптора, Народного художника Азербайджана Салхаба Мамедова (род. в 1943). Творчество этого мастера довольно разнообразно и в жанровом, и в тематическом отношении. В молодости Салхаб увлекался живописью, и его кисти принадлежат целые серии архитектурных пейзажей, выполненных по результатам творческих командировок в разные страны мира, среди которых «По Китаю» (1970-е гг.), «Франция» (1970-е гг.), «Германия» (1970-е гг.), «По Италии» (1980-е гг.) и др. Им также созданы полотна с видами Баку, Апшерона, Шеки и других уголков Азербайджана.

В пейзажной живописи молодого Салхаба сразу же бросается в глаза хорошее знание архитектуры, особое чувство пластики, специфическое видение изобразительной формы. В своих живописных произведениях он продолжает оставаться скульптором. Все сказанное наиболее ярко выражено в серии работ «По Италии». Интересно, что из четырех работ этой серии одна посвящена Венеции, а три – Флоренции. На наш взгляд, преимущественный интерес художника к архитектурным пейзажам Флоренции объясняется более контрастным, выразительным ландшафтом этого города по сравнению с относительно плоским рельефом Венеции.

Почти с полной уверенностью можно утверждать, что во флорентийских пейзажах С.Мамедов последовательно решает несколько совершенно определенных художественных задач. Уже здесь заявляет о себе особое отношение автора к композициям, имеющим вертикальное развитие или вертикальную доминанту. Архитектурные пейзажи в целом и, в особенности, флорентийскую серию с точки зрения решения формопластических задач можно назвать некоторой прелюдией к теме мугама в скульптуре С.Мамедова.

В зрелые годы карьера С.Мамедова складывалась успешно. Он активно участвует в художественной жизни, выполняет ряд значительных работ. Среди них следует назвать композиции «Нефтяные

камни» (1975), «Из «Хамсы» Н.Гянджеви» (1980), «Кактусы» (1980), «Ковер дружбы» (1980-е гг.), «Памяти Насими» (1990-е гг.), «Символ свободы» (1990-е гг.), витраж «Бакинские мотивы» (1995) и, конечно же, рельеф «Мугам» (1980-е гг.).

Но пика своего творчества скульптор достигает к началу 2000-х годов. В этот период он создает такие произведения, как памятники Гейдара Алиева (2006), Мехти Гусейнзаде (2008) и Алиаге Вахиду (2009) в Хырдалане, мемориальный памятник «Ходжалы» в Берлине (2011), композицию «Пламя» перед отелем «Марриотт» в Баку (2011), памятник Низами Гянджеви в Риме (2012), «Памятник дружбы» в польском городе Гнезно (2012) и др.

Как видим, С.Мамедов впервые обращается к теме мугама еще в 1980-е годы. Это была своеобразная «проба пера» в области перевода смыслов музыкального языка на язык визуальных форм. Тогда скульптор избрал систему изображения фигуративного искусства и для показа различных сюжетов, например, сцены с мугамным трио, в чем-то опирался на традиции миниатюрной живописи. Поэтому музыканты изображены в средневековых костюмах и в специфических позах, характерных для музыкальных меджлисов того времени. Созданная в 1980-е годы работа «Мугам» представляет собой группу круглых рельефов, исполненных на меди и объединенных в большую по формату и довольно сложную композицию.

Совсем по-другому решена тема мугама через два десятилетия, когда С. Мамедов создает композиции из латуни на фасаде международного центра мугама, построенного на территории Приморского бульвара в Баку. На этот раз скульптор видит поэтику мугама в формах нефигуративного искусства. Такой выбор, несомненно, был продиктован внутренней интенцией мастера, но, что также очевидно, имел сильную поддержку из внешней среды, со стороны самой архитектуры ультра современного сооружения, каким является центр мугама. Авторы проекта, архитекторы Вахид Гасымоглы и Халдун Уйак «исходили из трех основополагающих принципов. Они хотели создать здание» [8, с. 274], отвечающее культурным традициям Азербайджана, современности, а также народности мугама. «Сам мугам, как наиболее древний и классический образец музыкального культурного наследия Азербайджана, ассоциировался у авторов с наиболее распространенным в мугаме инструментом – таром. Поэтому форму здания они пытались условно приблизить к этому музыкальному инструменту» [8, с. 274].

В предыдущем абзаце мы упомянули, что рельефы на тему мугама размещены С. Мамедовым на фасаде здания. Если быть более точным, они располагаются на семи колоннах, которыми оформлен вход.

Колонны «символизируют семь основных магамов (ладов – Э.С.) азербайджанского мугама» [8, с. 274]. Это «Шуштер», «Баяты-Шираз», «Хумаюн», «Раст», «Сейгях», «Шур» и «Чахаргях». В отличие от своей же работы 1980-х годов, С.Мамедов создает названные композиции, прибегая к художественному языку нефигуративного искусства. В современном изобразительном искусстве Азербайджана уже предпринимались попытки передать поэтику мугама как средствами нефигуративного, так и фигуративного визуального языка. Но эти попытки были сделаны не в скульптуре, а в живописи.

В плане нефигуративного искусства наибольший интерес представляет живописная серия молодой художницы Марьям Алекперли «Азербайджанский мугам» (2014-15). Это своего рода глобальный проект по переводу языка мугама на язык изображения. Во всех композициях Марьям Алекперли создана живописно-звуковая реальность, передающая динамику развития той или иной мугамной темы. Свободные живописные массы соседствуют здесь с четко организованными графическими структурами. Можно предположить, что цветовая палитра передает эмоциональную сторону мугама, а графические элементы – его рациональную сторону, познавательное, когнитивное содержание.

Мы уже писали о том, что в строгом смысле слова произведения М. Алекперли из серии «Азербайджанский мугам» не являются фигуративным искусством, хотя во всех композициях присутствуют изображения четырехугольных, треугольных и спиралевидных фигур [3, с. 285-286]. В работе «Shebi Nicran 2», например, изображен элемент, напоминающий по форме орнамент «бута». Но композиции М. Алекперли не являются также и орнаментальным искусством. Повторим еще раз: изображения, заполняющие плоскость композиций из серии «Азербайджанский мугам», являются когнитивными структурами, структурами познания.

Еще одно издание, которое было приурочено к проходившему в 2015 году IV Международному фестивалю «Мир мугама» – это альбом произведений художника Фахреддина Али «Азербайджанский мугам в миниатюрах». В отличие от М.Алекперли, художник для воплощения темы мугама избрал методы фигуративного искусства. Изобразительный язык работ Ф. Али синтезировал традиции миниатюры, городского примитива начала XX века и классического реализма XX столетия. Здесь автор поставил перед собой задачу найти соответствие музыкальному языку определенного мугама в том или ином историческом или литературном образе.

Различия сюжетно-тематического плана понятны и отражают тот факт, что каждый мугам и его разделы (şöbə) имеют основную тему и ее

дальнейшее развитие. Для мугама «Segah» такой темой является философия любви, необъятный мир эмоциональных переживаний. Мугам «Rast» развивает тему правды, истины, мудрости, а «Çahargah» – тему борьбы, героизма, военных подвигов и побед. Тематика мугама «Mahur-Hindi» – это воспевание жизни, гимн человеку, творению Вселенной и т.д.

Салхаб Мамедов совмещает оба подхода. Он выполняет свои произведения как объекты нефигуративного искусства и, одновременно, стремится передать эмоциональное содержание каждой мугамной темы. В силу своего расположения на колоннах и по своему формату все семь композиций заведомо обречены на вертикализм пропорций и соответствующее развитие пластического сюжета. Композиция «Шуштер» задает условия только что названной программы. Как и все остальные, она построена в вертикальном формате и обращает наше внимание на возможности развития вверх. Но она предполагает также нисходящее движение, обозначенное заостренной треугольной формой, напоминающей очертания ножа. Это движение «заземляется» на небольшой шар, расположенный в центре основания композиции. От этого же шара стартует и восходящее движение, выраженное пластической формой, отдаленно похожей на взлетающую человеческую фигуру с раскинутыми руками.

«Баяты-Шираз» – наиболее уравновешенная из семи композиций, в которой горизонтальные элементы сдерживают общий вертикализм движения пластических масс. В композиции «Хумаюн» горизонтальные элементы в форме ракушек тормозят восхождение, намеченное у основания двумя источниками силы. Два импульса соединяются, но оказываются блокированными четырьмя нависающими друг над другом раковинами с заостренными краями. Но на самом верху, несмотря ни на что, пробиваются четыре крохотных росточка – все, что осталось от первоначального толчка снизу.

Работая с главными координатами, определяющими развитие пластических масс, то есть векторами верха и низа, скульптор вольно или невольно столкнулся с необходимостью освоить и другие направления, в принципе возможные на основной плоскости. Основная плоскость – термин, введенный В.Кандинским для обозначения материального носителя художественного произведения в изобразительном искусстве. Основная плоскость – это «материальная плоскость, призванная вместить содержание произведения» [7, с. 202]. Выдающийся художник-абстракционист считал основную плоскость «самостоятельным существом», обладающим объективным звучанием покоя или движения, холода или тепла, что зависит от силовых линий каждой конкретной композиции. Но в общей сложности, типология

В.Кандинского насчитывает четыре пары принципиальных взаимодействий основной плоскости и силовых линий изображения. Половина из них – это позиции, заданные диагональным направлением силовых линий.

Диагональ, направленная в правый верхний угол, является силовой линией в композициях «Раст», «Шур» и «Чахаргях». Диагональ, нисходящая в левый угол, определяет построение композиции «Сейгях». Типология В.Кандинского дает четкое обозначение диагональным направлениям. Оба положения, заданные векторами в правый верхний и левый нижний углы основной плоскости, названными здесь «гармоничными» [7, с. 222]. Весь вопрос в том, насколько лейт-мотив каждого из этих мугамов соответствует состоянию гармонии?

На этот вопрос можно сразу же ответить утвердительно в отношении тематики мугама «Сегях». Лейт-мотив мугама «Сегях» – это гимн любви и философия любви, содержащая в себе все цвета и оттенки этого чувства [1, с. 88]. И это, разумеется, состояние гармонии, которое в точности передается диагональным движением пластических масс в скульптурной композиции «Сегях». То же самое можно сказать о композиции «Раст», пластически передающей тему истины, мудрости, возвышенности.

Вновь вернемся к первым трем рельефам. Согласно Уз.Гаджибейли, «по своему характеру (эстетико-психологического порядка) Шуштер вызывает чувство глубокой печали, Хумаюн еще более глубокой, по сравнению с Шуштер, печали. Баяты-Шираз – чувство грусти». Все три одноименные скульптурные композиции, как мы уже сказали, построены на встречном, противоположно направленном движении пластических масс.

У В.Кандинского нет соответствующей графической схемы, которая показывала бы соотношение силовых линий по оси «верх-низ». Но у него есть аналитическое описание данной позиции. По В.Кандинскому, низ – это сгущение, тяжесть, стесненность. «Чем ближе к нижним границам ОП, тем плотнее атмосфера... «Подъем» затрудняется... Свобода «движения» все более ограничивается. Торможение достигает максимума» [7, с. 206]. То есть в рельефах С.Мамедова возникает эстетическое, психологическое, эмоциональное соответствие звукового и визуального образа.

Опыт штудий городского ландшафта, прежде всего флорентийские пейзажи, оказался бесценным для С.Мамедова в процессе работы над рельефами центра мугама. Этот опыт позволил безупречно решить композиционные проблемы синтеза скульптуры и архитектуры в ансамбле центра. Салхаб Мамедов – мастер с широким художественным мышлением. Ему оказалась подвластна трансформация звуков

традиционной музыки в визуальные формы, современную пластику. Думается, что именно объективные закономерности художественного мышления приводят в итоге к тому, что композиции С.Мамедова на тему мугама начинают развиваться по универсальным правилам основной плоскости.

Литература:

1. Fəxrəddin Əli. Azərbaycan muğamı miniatürlərdə. – B., 2015.
2. Vəliyeva N.F. Salhab Məmmədovun yaradıcılığında müasir bədii mühit kontekstində. Sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının avtoreferatı. – B., 2018.
3. Salamzadə Ə.Ə. Muğam və təsviri sənət. // “Muğam aləmi” V Beynəlxalq elmi simpoziumunun materialları. – B., 2018.
4. Абдуллаева С. Мугам и изобразительное искусство. // Материалы Международного научного симпозиума «Мир мугама». – Б., 2009.
5. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. – Л., 1977.
6. Гасанова Р. К этимологии слова «мугам»./Материалы Международного научного симпозиума «Мир мугама». – Б., 2009.
7. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М., 2018.
8. Эфендизаде Р.М. Архитектура Азербайджана конца XIX – начала XXI века. – Б., 2012.

A.Salamzade

The theme of mugham in sculpture of Salkhab Mammadov

Key words: Salkhab Mammadov, sculpture, composition, the theme of mugham, not a figurative art.

In 2023 there is 80 years with the birth of talented sculptor, People's artist of Azerbaijan Salkhab Mammadov. In his youth he was carried along by painting and his brushes belong whole series of architectural view which were solved according to results of creative professional visits in different countries of the world. In these works he continues to be a sculptore. These works help S.Mammadov to create artistic projects in the sphere of synthesis of sculpture and architecture. The theme of mugham found its concentrated solution in the

creativity of the master. In 2008 S.Mammadov creates the compositions from latune on the facade of international centre of Mugham built on the territory of Seaside Boulevard in Baku. Here the sculptor sees the poetism of mugham in the forms of not a figurative art. In the article was analysed sculptural compositions “Shushter”, “Bayaty-Shiraz”, “Humayun”, “Rast”, “Segah”, “Shur” and “Chahargah” situated on seven columns which formed the enter of the building.

Ə. Salamzadə

Səlhab Məmmədov heykəltəraşlığında muğam mövzusu

Açar sözlər: Səlhab Məmmədov, heykəltəraşlıq, kompozisiya, muğam mövzusu, qeyri-fiqurativ incəsənət.

2023-cü ildə istedadlı heykəltəraş, Azərbaycanın Xalq rəssamı Səlhab Məmmədovun anadan olmasından 80 ili tamam olur. Gəncliyində o, rəssamlıqla maraqlanır və müxtəlif ölkələrində yaradıcılıq ezamiyyətləri nəticəsində icra olunmuş memarlıq mənzərələr silsilələri onun firçasına məxsusdur. Gənc ustanın mənzərə boyakarlığında onun memarlıq haqqında dərin bilikləri, xüsusi plastika hissi, təsviri formanın özünəməxsus ifadəliyi dərhal gözə görünür. Özünün mənzərə əsərlərində o, heykəltəraş davam olaraq qalır. Bu vərdislər S.Məmmədova artıq yetkin illərdə heykəltəraşlıq və memarlığın sintezi təşkil edən əsərlərinə müraciət etməyə imkan verir. Muğam mövzusu ustanın yaradıcılığında özünün cəmləmiş ifadəsini tapmışdır. 2008-ci ildə S.Məmmədov Bakıda Dənizkənarı Bulvarını ərazisində tikilmiş beynəlxalq Muğam mərkəzinin fasadında latundan hazırlanmış kompozisiyaları yaradır. Burada heykəltəraş muğamın poetikasını qeyri-fiqurativ incəsənət formalarında görür. Məqalədə yeddi sütun üzərində yerləşdirilmiş “Şüştər”, “Bayatı-Şiraz”, “Humayun”, “Rast”, “Segah”, “Şur” və “Çahargah” heykəltəraşlıq kompozisiyaları nəzərdən keçirilmişdir.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рисунок 1. Международный центр Мугама в Баку.

**Рисунок 2. Композиция
«Хумаюн». 2008**

**Рисунок 3. Композиция
«Сегях». 2008.**